

MUSTAQILLIK YILLARIDAGI TASVIRIY SAN'ATNI O'QITILISHI

Ergasheva Orifaxon Xolmuratovna

San'atshunoslik va sport fakulteti, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi
yo'nalishi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab Respublikamizda xalq ta'limini tubdan isloh qilish, uni jahonning rivojlangan mamlakatlari darajasiga olib chiqish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Shu maqsadda 1992-iyulda «Ta'lim to'g'risida»gi qonun e'lon qilindi.

Kalit so'zlar: «Tasviriy san'at» dasturlari, «Tasviriy san'at va badiiy mehnat», «Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi konsepsiyasi», «Ta'lim to'g'risida»gi qonun, estetik turkum, san'atshunoslik asoslari, kompozitsiya.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonunda ko'rsatilgan reja va tadbirlarni amaliyotga joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi deb qaraldi. Natijada umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi barcha o'quv fanlari qatori «Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi konsepsiyasi» ham tayyorlandi va u O'zbekiston xalq ta'limi Vazirligi Kollegiyasining 5-may 1993-yilgi 5-5-sonli qarori bilan tasdiqlandi. Mazkur konsepsiyada qayd qilinganidek, uni tayyorlashda quyidagi omillar hisobga olingan edi: - mustaqil O'zbekiston sharoitidagi o'zbek bolasini shakllantirishga bo'lgan zamonaviy talablar; - ta'lim-tarbiyani milliy madaniyat va san'at asosida amalga oshirishni kuchaytirish; - ta'lim-tarbiyani amalga oshirishda O'zbekiston Sharq mamlakati ekanligini hisobga olish va shu asosda badiiy ta'lim mazmuniga tegishli

o'zgartirishlar kiritish; - maktabdagi badiiy ta'limni amalga oshirishda bolalarni fikrlashga, ishga ijodiy munosabatda bo'lishlikni kuchaytirish, ularni yuksak did va madaniyatli qilib shakllantirishga qaratish; - maktabda bolalarni tasviriy san'atdan bilim va malakalarni puxta egallashlariga qaratish, shu asosda tabaqalashtirilgan badiiy ta'limni joriy etish; iriy san'at ta'limi mazmunini dunyo standartlari darajasiga olib chiqish. Bu g'oyalar so'zsiz barkamol komil insonni shakllantirishga zamin bo'lib, unda tasviriy san'atni o'qitishning yaqin va uzoq yillarda rivojlantirishga mo'ljallangan yo'nalishlari bayon etildi. Konsepsiyadan tegishli xulosalar chiqargan holda tasviriy san'atdan davlat ta'lim standarti va variativ dasturlarni ishlab chiqish ishlari boshlab yuborildi. Natijada 1-4-sinflar uchun 270 soatga mo'ljallangan «Tasviriy san'at va badiiy mehnat», 1-7- sinflar uchun 245 soatga mo'ljallangan

«Tasviriy san'at» dasturlari tayyorlandi. Shuningdek, 1-8-sinflar uchun mo'ljallangan 560 soatli «Tasviriy san'at» dasturi ham ishlab chiqildi. Bu dasturlar ko'p nusxada nashr etilib, amaliyotga joriy etildi. Yangi dastur milliy mustaqillik mafkurasi asosida tayyorlangan bo'lib, u tasviriy san'at o'quv predmetining maqsad va vazifalari, ta'lim mazmuni, moddiy-texnikaviy asoslarda o'z ifodasini topdi. Tasviriy san'at darsliklarini yaratish bilan bir qatorda o'qituvchilar uchun o'quvmetodik adabiyotlar ham tayyorlandi. Natijada R.Hasanov va X.Egamovlarning birinchi sinf o'qituvchilari uchun «Tasviriy san'at va badiiy mehnat darslari» (Toshkent: O'qituvchi, 1997), R.Hasanovning 5-sinf o'qituvchilari uchun «Tasviriy san'at darslari» (Toshkent: O'qituvchi, 1997.) nomli qo'llanmalari chop etildi. 1996-1998- yillar davomida 1-4-sinflar uchun «Tasviriy san'at va badiiy mehnat» darsliklari yaratildi, biroq ulardan 1998-yilda faqat birinchi sinf darsligi chop etildi, xolos. Mazkur darslik O'zbekiston maktablari uchun rus, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik, qoraqalpoq tillarida ham nashr etildi. Boshqa sinflari esa 1999-yilda

yangi o'quv rejalari va ta'limning davlat standartlari ishlab chiqilishi munosabati bilan nashr etilmay qoldi. Ta'limning davlat standartida bu o'quv predmetiga har bir sinfda haftasiga bir soatdan vaqt ajratilgan edi. 1997-yilda O'zbekiston Respublikasining

«Ta'lim to'g'risida»gi yangi tahrirdagi qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» hujjatlarining e'lon qilinishi katta tarixiy voqea bo'ldi. Unda ta'lim sohasini 1997- 2006 va undan keyingi yillar uchun ish rejasi va taraqqiyoti belgilab berilgan edi.

«Kadrlar tayyoriash milliy dasturi»da estetik turkumdagi fanlami o'qitilishiga alohida e'tibor berilgan bo'lib, xususan, uning «Uzluksiz ta'limni tashkil etish va rivojlantirish prinsiplari» qismida uzluksiz ta'limning faoliyat ko'rsatish prinsiplaridan biri ta'limning ijtimoiylashuvi deb qaraldi. Unda ta'lim oluvchilarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashni shakllantirish lozimligi qayd etiladi'. Ushbu hujjat asosida barcha fanlar qatori «Tasviriy san'at» o'quv predmetidan ta'limning davlat standarti ham tayyorlandi. Mazkur standartda o'quvchilami 1-7-sinflarda tasviriy san'atdan o'zlashtirishlari lozim bo'lgan bilim va malakalar belgilab berilgan edi. Unda tasviriy san'at o'quv predmetining maqsad va vazifalari, faoliyat turlariga doir ko'rsatmalar ham bayon etilgan bo'lib, tasviriy san'at mashg'ulotlarining turiari sifatida borliqni idrok etish (1-4-sinflar), badiiy qurish yasash (1-4-sinflar), naturaga qarab tasvirlash (1-7-sinflar), san'atshunoslik asoslari (1-7-sinflar), kompozitsiya (1-7-sinflar) bo'limlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan davlat ta'lim standarti bo'yicha 1999-yilda o'quv rejalari o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra tasviriy san'at o'quv predmeti 1-7-sinflarda o'qitilib, uning nomi hamma sinflarda «Tasviriy san'at» bo'lib qoldi. Bu o'zgarishlar asosida yangi darsliklar 2001-yilda R.Hasanov tomonidan 1-3-sinflar uchun tayyorlandi. Bulardan birinchi sinf darsligi 2001-2002-

yillarda chop etildi. Mustaqillik yillarida tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashga alohida e'tibor berila boshlandi. Xususan, 2002-yilga kelib Toshkent, Buxoro, Namangan, Guliston, Andijon davlat universitetlarida, Nukus, Angren, Jizzax davlat pedagogika institutlarida maxsus fakultet va bo'limlar faoliyat ko'rsata boshladi. Tasviriy san'at o'qituvchilari Xiva, Denov, Shahrisabz, Qarshi, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Jizzax, Andijon pedagogika bilim yurtlari qoshida ham tayyorlandi. Xullas, bugungi kunda maktab tasviriy san'atini o'qitilishi, mashg'ulotlarini takoniillashtirib borilishi va darslar samaradorligiga erishishning qator metodik asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, ular asosida maktab tasviriy san'at o'qituvchilari o'zlarining tasviriy san'at darslari samaradorligi uchun qator metodik imkoniyatlarga egadirlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdirasilov S.F. Tasviriy san'at metodikasi. -T., «Ilm-Ziyo», 2006.
2. Abdullayev N. San'at tarixi 2-jildlik, 2/1 tom.-T., 2001.
3. www.ziyouz.com